

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“MAGITING NA GURO”

Maaari bang ako'y pahintulutan,
Maibahagi ang mga nararamdaman,
Nais ko'y maisulat sa lumang kuwaderno,
Mensaheng handog sa magigiting na guro.

Kayo ang siyang nagsilbing paa't kamay,
Pansamantalang kapatid, ama't inay,
Yaong naging unan at kumot sa lamig,
Makapagbigay talino, galing at himig.

Salamat at nagsilbi kayong mga tinig,
Siyang paningin, panlasa at pandinig,
Butas man ang bursa ay patuloy pa rin,
Upang pangarap ko ay sisikaping abutin.

Hindi nang-iwan sa silid aralan,
Makapagturo ang tanging kasiyahan,
Makapaghatid ng leksyon sa paaralan,
Sa kanila ay malaking karangalan.

Nagsilbing likod ko sa pagkakahiga,
Siyang lakas sa tuwing nanghihina,
Naging pader upang ako'y may sandigan,
Magiting na guro, pundasyon kayo ng kinabukasan.

